

ESKI O'ZBEK TILINING ILK DAVRLARIDA YORDAMCHI SO'ZLAR**Ikhbol Shamsudinova**

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

shamsudinovai@tersu.uz/

Annotatsiya. Maqolada Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat”dagi yordamchi soʻzlarning lingvistik xususiyatlari tahlilga tortilgan. Shuningdek, asardagi qadimgi turkiy til va eski oʻzbek til davriga oid boʻlgan yordamchi soʻzlar har ikkala davrga xos til xususiyatlarini oʻzida ask etirish sabablari oʻrganilgan.

Tayanch soʻzlar. Umummilliy til, turkiy til, oʻzbek tili, eski oʻzbek adabiy tili, “Devonu Hikmat”, yordamchi soʻzlar, koʻmakchi, bogʻlovchi, yuklamalar.

KIRISH

Ahmad Yassaviyning “Hikmat” nomi bilan yuritilgan sheʼriy toʻplami sobiq ittifoq davrida unutilish holiga kelib qolgan edi. Mustaqillikdan keyin bu asarning mukammal varianti 1993 -1994 – yillarda birinchi bor oʻzbek tilida nashr etildi. Til materialini tahlilidan bu asar umumturkiy tilning soʻnggi bosqichi va eski oʻzbek adabiy tilining ilk davrlari yozma yodgorligi ekanligi maʼlum boʻladi. Ammo turli davrlarda turlicha ijodkorlar, xattotlar tomonidan koʻchirilganligi¹ asarning lingvistik xususiyatlari aynan adibning oʻziga tegishli degan xulosani berishga yoʻl qoʻymaydi. Shuning uchun devonda qadimiy turkiy til va eski oʻzbek tiliga xos lingvistik xususiyatlar aralash uchrayveradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yassaviy haqidagi ilk tadqiqotlar turkiyalik olim Fuod Koʻpruluzoda tomonidan olib borilgan. U 1918-yilda “turk adabiyotida ilk mutasavvufilar” degan kitobini eʼlon qildi. Abdurauf Fitrat 1927-yilda Yassaviy va uning ijodiy qiyofasi haqida maqola yozdi. 1972-yilda E.Rustamovning “Ahmad Yassaviy hikmatlarida

¹ Sanaqulov U. Oʻzbek adabiy tili tarixining ilk davrlari. Toshkent – 2004: 18-b.

tarix va hayot sadosi” maqolasi (“O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali 4-5 sonlar) chop etilgach sho‘ro rahbarlari tomonidan muallif turli tazyiqlarga uchradi. 1992-yildan keyingina uning hikmatlari va u haqdagi tadqiqotlarni nashr etish keng yo‘lga qo‘yildi. Hozirda Yassaviy ijodi birgina O‘zbekistonda emas, jahon turkologlari tomonidan keng miqyosda o‘rganilmoqda. Biz ushbu maqolamizdagi ilmiy qarashlarimizni berishda 2004-yilda Toshkentda "Movarounnahr" nashriyoti tomonidan nashr etilgan “Devoni hikmat” kitobiga tayandik².

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Devondagi hikmatlar o‘z davri tiliga nisbatan so‘nggi davr tiliga mosligi va xalq tiliga yaqinligi bilan “Qutadg‘u bilig‘”, “Hibat ul-haqoyiq” asarlari tilidan farq qiladi. Asar muallifi so‘nggi davr tiliga xos so‘z va iboralarni, eski o‘zbek tili, o‘zbek tilining dialekt va shevalari, ayniqsa, qipchoq-o‘g‘uz dialektlariga xos birliklardan ancha keng foydalangan. Shuningdek, asarda shahar dialektiga xos kelishiklarning almashib kelishi, forscha-tojikcha so‘zlarning ancha ko‘p qo‘llanishi ham mavjud. Shuning uchun ham “Devoni hikmat” ni eski o‘zbek tilining ilk davri yodgorligi deb qarash to‘g‘ridir³. Devonda qadimgi turkiy tilga xos leksik birliklar: otlar (*yozuq, uqba, tamug‘...*), fe‘llar (*bitti, istayu bo‘ldi, chudoz...*), ravishlar (*qatig‘, burun...*), olmoshlar (*qamug‘, qay, qayu...*) va sifatlar (*puchak, arig‘, totlig‘*) bilan bir qatorda yordamchi birliklar ham talaygina.

Turkiy tillarda yordamchi so‘zlar tarixan mustaqil so‘z turkumlaridan kelib chiqqan. Shuning uchun ham yozma yodgorliklar til materialida ba‘zi so‘zlar ham mustaqil, ham yordamchi birlik sifatida qo‘llangan. Devonda faol qo‘llangan yordamchilar quyidagi jadvalda berildi:

1	Ko‘makchi vazifasida qo‘llangan	sori, sari, so‘ng, so‘ngra, qoshig‘a, qoshinda, keyin, bobinda, bobida, uzra, birlan, birla, bilan, bila, ila, uchun, -chun, ichra, tegrasida, kabi, yonglig‘, tigin,
---	---------------------------------	---

² Xoja Ahmad Yassaviy. “DEVONI HIKMAT” (*Yangi topilgan namunalar*) "Movarounnahr" Toshkent -2004.

³ Sanaqulov U. O‘zbek adabiy tili tarixining ilk davrlari. Toshkent – 2004: 187-b.

	soʻzlar	taginda, tegrasida, tegrasinda, orqa, orqaga, oʻzga, aro, ora, yoʻliga, yoʻlda, burun...
2	Bogʻlovchi vazifasida qoʻllangan soʻzlar	ham, -kim, -ki, -u, -yu, va, vale, agar, -vu, deb, to, toki, na...na, gohi...gohi, ammo, biroq, gar, garchi...
3	Yuklamalar	-da, -oʻq, balki, -mu, magar, koshki...

A.Yassaviy ijodi toʻrtlik shaklidagi hikmatlardan iborat. Baʼzi hikmatlarda bir necha yordamchi sozdan baravar foydalanadi: *Gunohingga pushaymon boʻl sidqing birla, Tavba qilgʻil rahm etguvchi Gʻufron uchun(4-bet)*. Baʼzi yordamchilarni borganligini bir necha xil varaiantidan foydalishi adib hikmatlarining til jihatdan oʻzgarib borganligini tasdiqlaydi: *Ixlos bilan sir-asrorin bildim mano (10-b); Na til birlan oytoy sanga hamdu sano (13-b). Vo hasrato, na yuz birla borgʻum mano (15-b)*. Oʻxshatish koʻmakchisi vazifasida <yangligʻ>, <kibi> <-dek>, <-tek> singari grammatik shakllar qoʻllangan: *Sadaf yangligʻ ishq oʻrnida guharlaring (66-b)*. Ayrim koʻmakchilarning sinonim varaiantlari uchrasa-da, bitta shakl koʻproq ishlatilgan. Masalan, <sari – sori>, <oro –aro> koʻmakchilarining ikkinchi varianti faol qoʻllangan: *Choʻllar aro hasrat qilib yurdum mano (14-b). Goʻristonlar aro boqqʻil, xaloyiqni tomosho qil (77-b). Oʻzlarini xalqlar aro tutqoy ulugʻ (6-bet). Qaro yerning orosinda qoldim mano (14-b). Haqqa boqar, dunyo sori solmas koʻzin (8-b). Rohat topar mehnat sori qadam qoʻygʻon (56-b)*. Bunday holat ayrim <-mi, -mu> yuklamalarda ham uchraydi. *Yigʻlamaymu, jon mahramin tobmasmano?(8-b) Bir ovuch tufroq birla toʻymadimu?(53-b). Doʻzax ichra jazosini tortmasmusan? (55-b)*

Devonda vazifadosh koʻmakchilar ham ham yuqori chastotaga ega: *Shayxman teyu mehrob ichra oʻlturgʻoylar (14-b). Mandin burun borcha tolib*

Haqqa yeti (12-b). Nechuk bo'lg'oy holim debon yiroq yo'llar, Do'zax ichra jazosini tortmasmusan?(55-b)

Yordamchi so'zlarning qadimgi turkiy til davridagi shakllari va ishlatilish ko'lami N.Abdurahmonovning "Qadimgi turkiy til" qo'llanmasida ilmiy yoritilgan⁴. Ilmiy manbalarda uyushiq bo'laklar va qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog'lashda xizmat qiladigan yordamchilar deb ko'rsatiladigan bo'g'lovchilar turkiy tillarda eng yangi so'z turkumlaridan biridir. Qadimgi turkiy tillarda bog'lovchilar bo'lmagan. Agglyutinativ tizimda bo'lgan barcha tillar, jumladan, turkiy tillar uchun ham bog'lovchilarning mavjud emasligi u qadar sezilmagan, chunki ularning vazifasini boshqa turkumlardagi turli so'zlar bajargan⁵. Ammo "Devoni hikmat"da bog'lovchilar faol qo'llanilgan va eski o'zbek tiliga mos keladi: *Aqlu hushin dono qilib yurur bo'lg'oy (59-b). "Voshuqo!", deb qir ichinda yurur bo'lg'oy (61-b). Mavlosiga rozlashti, yo Mustafu Muhammad (66-b). Ey yoronlar, yaxshi qoling, to ko'rguncha (76-b). Shuningdek, <vale>, <-vu>, <deb>, <deyubon> kabi shakllar ham uchraydi: Boshim yostiqdav u jonim ketarda. Voy qulunim, bo'tam, duyubon oh uribon.*

Yuklamaning <-o'q> shakli hozirgi o'zbek tilidagi <faqat> ayiruv-chegaralov yordamchisiga to'g'ri keladi. *Majnunlarg'a Laylo kerak, menga sen-o'q keraksen. Ba'zi o'rinlarda <shoyad> so'zi yuklama vazifasida kelgan: Shoyad qabul qilg'oy sandek hayron uchun.*

Ayrim hikmatlarda hozirgi o'zbek tilidagi <-ki> yuklamasi <agar> shart bog'lovchisi vazifasini bajargan: *Jahon ko'hna rabotidur, ki bilsang roh guzor emdi (77-b).*

XULOSA

Xulosa qilib aytganda "Devoni hikmat" o'zbek adabiy tilining ilk davrlari tilida qo'llangan yordamchi so'zlarni tahlil qilishda muhim yozma

⁴ N.Abdurahmonov. Qadimgi turkiy til. Toshkent "O'qituvchi" – 1989: 90-96-b.

⁵ Yo. Abdurasulov Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi . www.ziyouz.com kutubxonasi. "Fan" nashriyoti, 2009-yil: 212-b.

manbalardan biridir. Asarni o'rganish yuzasidan olib borilgan izlanishlarga ko'ra undagi leksik birliklar turli davrlarga xos grammatik belgilar ega. Bu devon hali ham tadqiqotlar uchun manba vazifasini bajara olishini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoja Ahmad Yassaviy. "DEVONI HIKMAT" (*Yangi topilgan namunalar*) "Movarounnahr" Toshkent -2004.
2. Baxavadinovna S. I. O'ZBEK TILI MILLIY KORPUSIDA YORDAMCHI SO'ZLAR BAZASI (SO'ROQ-TAAJUB YUKLAMALARI MISOLIDA) //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 10. – C. 312-320.
3. Shamsudinova I. O 'ZBEK MILLIY KORPUSIDA KO 'MAKCHI VA KELISHIKLARNING LEKSIK-GRAMMATIK VALENTLIK ASPEKTI //«УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ" Международная научно-практическая конференция. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
4. Ahmed-i Yesevi, Divan-i Hikmet'ten Secmeler. Haz. Prof. Dr. K.Eraslan, Ankara, 1983.
5. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar. Nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi I.Haqqulov. Toshkent, 1991.
6. Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. Nashrga tayyorlovchi R.Abdushukurov. Toshkent, 1992.
7. Axmad Yassaviy. Ibroxim Haqqul. – T.: Gafur Gulom nashriyoti, 2001 yil.
8. A.Bozorov, T.Qoraev. «Hikmatlar kulliyoti»dan//Sharq yulduzi, 1992, 1-son, 3-19-b; Yassaviy kim edi? (Maqolalar va hikmatlardan parchalar), to'plab nashrga tayyorlovchi va so'zboshi muallifi B.Do'stqoraev. Toshkent, 1994.
9. Sanaqulov U. O'zbek adabiy tili tarixining ilk davrlari. Toshkent – 2004: 18-b.
- 10.N.Abdurahmonov.Qadimgi turkiy til.Toshkent "O'qituvchi" – 1989: 90-96-b.

11.Yo. Abdurasulov Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi . www.ziyouz.com kutubxonasi. "Fan" nashriyoti, 2009-yil: 212-b.